

ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR A ADESÃO AO TRATAMENTO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA.

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 23/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8074767

Dominick Isabelly dos Santos Rocha¹

Maria Eduarda Moraes de Santana Lima²

Josemir de Almeida Lima³

RESUMO

Introdução: O alto índice de hipertensão e diabetes em todo o mundo é algo preocupante pois contribui para várias outras doenças. Uma grave causa de mortalidade em nosso país, sendo necessário, para a redução dos agravos causados por essas doenças a adesão aos tratamentos, nisso o compromisso dos profissionais de saúde ao atendimento é muito importante, pois contribuem de forma significativa, desenvolvendo estratégias que perpassam os desafios da não adesão assim, contribuindo para o aumento da longevidade no Brasil.

Método: Este estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura que compõe uma avaliação de 8 textos retirados das bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e PubMed, selecionados por meio de etapas como estratégia na composição deste artigo.

Resultados: Evidenciou que há predominância de hipertensão e diabetes em idosos e que a aceitação é o primeiro passo para adesão do tratamento medicamentoso terapêutico, a não adesão ao tratamento para ambas as doenças tem diversas complicações estando no topo as doenças cardiovasculares.

Discussão A predominância dessas doenças em idosos, estão relacionadas não só com o envelhecimento fisiológico, mas também com os fatores de estilo de vida como: sedentarismo, dieta rica em sódio, açúcares, além do histórico familiar, tabagismo, baixa escolaridade, adesão inadequada do tratamento, fatores emocionais e sexo que estão relacionadas com a pouca adesão ao tratamento.

Conclusão: Os resultados deste estudo evidenciam um alto índice de hipertensão e diabetes com predominância em idosos. As dificuldades apresentadas para a não adesão ao tratamento terapêutico são diversas e vão desde a não aceitação do diagnóstico à dificuldades por analfabetismo e letramento, situação econômica, social e familiar.

Descritores: Hipertensos e diabéticos, idoso, atenção primária, estratégias.

Abstract

Introduction: The high rate of hypertension and diabetes worldwide is a cause for concern as it contributes to several other diseases. A serious cause of mortality in our country, it is necessary, to reduce the harm caused by these diseases, adherence to treatments, in this the commitment of health professionals to care is very important, as they contribute significantly, developing strategies that permeate the challenges of non-adherence thus contributing to increased longevity in Brazil.

Method: This study is an integrative literature review that comprises an evaluation of 8 texts taken from the Scientific Electronic Library Online (SciELO) and PubMed databases, selected through stages as a strategy in the composition of this article.

Results: It showed that there is a predominance of hypertension and diabetes in the elderly and that acceptance is the first step towards adherence to therapeutic drug treatment, non-adherence to treatment for both diseases has several complications, with cardiovascular diseases at the top.

Discussion The predominance of these diseases in the elderly is related not only to physiological aging, but also to lifestyle factors such as: sedentary lifestyle, diet high in sodium, sugars, in addition to family history, smoking, low education, inadequate adherence to the treatment, emotional factors and gender that are related to poor adherence to treatment.

Conclusion: The results of this study show a high rate of hypertension and diabetes with a predominance in the elderly. The difficulties presented for non-adherence to therapeutic treatment are diverse and range from non-acceptance of the diagnosis to difficulties due to illiteracy and literacy, economic, social and family situations.

Keywords: Hypertensive and diabetic, elderly, primary care, strategies.

1 INTRODUÇÃO

Este estudo pretende discorrer sobre as estratégias para aumentar a adesão ao tratamento de hipertensos e diabéticos na atenção primária.

. O interesse pelo estudo surgiu durante um estágio supervisionado obrigatório do curso de graduação de enfermagem em uma Atenção primária à Saúde do município de Maceió, Alagoas.

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) vêm aumentando em todo o mundo, elas interferem permanentemente na forma de vida dos indivíduos podendo ocasionar mudanças funcionais de relacionamento, autogestão e atividades cotidianas, além de incapacidades físicas, são atualmente uma das principais causas de morte no país, influenciando a percepção da qualidade de vida (BORGES *et al*, 2022).

O alto índice de hipertensão e diabetes em pacientes idosos, acarreta fatores de envelhecimento no sistema cardiovascular além de contribuir no risco para várias outras doenças. É também uma grave causa de mortalidade em nosso país, sendo necessário, para a redução dos agravos causados por essas doenças a adesão aos tratamentos preconizados pelo Ministério da Saúde (RIBEIRO *et al*, 2020).

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um importante fator de risco para doenças cardiovasculares. Além dos altos custos, essa condição de saúde está associada a significativa morbidade, mortalidade e incapacidade. É uma doença crônica, de alta prevalência, e com seu reconhecido papel como fator de risco cardiovascular, engloba pacientes nas mais diversas faixas etárias, mas principalmente os idosos. (RIBEIRO *et al*, 2020).

A Diabetes Mellitus (DM) é uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade e/ou falta de insulina para exercer adequadamente seus efeitos. A insulina é produzida pelo pâncreas, sendo responsável pela manutenção do metabolismo (quebra da glicose) para permitir energia mantendo o organismo em funcionamento. A DM pode ser classificada em tipo 1, tipo 2 e a gestacional, a falta de controle causa complicações graves e crônicas, como a hipoglicemia, cetoacidose, coma, retinopatia, nefropatia, neuropatia diabética, pé diabético (BUENO *et al*, 2019).

Diante desse cenário, o Sistema Integrado de Saúde (SUS) introduziu um plano de tratamento programado para essas doenças denominado Hiperdia. É um sistema de cadastro e acompanhamento de pacientes hipertensos e diabéticos, gerando informações para acompanhamento de seus cuidados, principalmente para garantir o recebimento dos medicamentos prescritos. O sistema visa, portanto, melhorar a qualidade de vida dessas populações e reduzir os custos sociais, além de redefinir o perfil epidemiológico da população, a fim de desencadear estratégias de saúde pública para mudar o quadro atual. (SANTOS *et al*, 2018).

Portadores de doenças crônicas requer um cuidado regular e contínuo do profissional de saúde e a ESF (Estratégia Saúde da Família) é quem dá condições à enfermagem de realizar esse acompanhamento junto ao indivíduo e à comunidade. Desta forma os profissionais da saúde, enfermeiros tem um papel importante junto aos demais profissionais na busca por estratégias que venham fazer crescer o número de adesão ao tratamento de hipertensos e diabéticos, pois são as ações da enfermagem constituem as mais eficazes, pelo fato de ser o enfermeiro, o profissional de saúde que se encontra em contato direto e por mais tempo com o paciente (BUENO *et al*, 2019).

Diante do exposto, é importante responder a seguinte questão norteadora: Quais as estratégias para aumentar a adesão ao tratamento de hipertensos e diabéticos na atenção primária? Logo, o objetivo do estudo é investigar quais são as estratégias para aumentar a adesão ao tratamento de hipertensos e diabéticos na atenção primária.

É importante que a Atenção Primária em Saúde contribua para resolver a maioria dos problemas de saúde, em um contexto de aumento da longevidade no Brasil, nisso o compromisso dos profissionais de saúde ao atendimento é muito importante, pois contribuem de forma significativa, desenvolvendo estratégias que perpassam os desafios da não adesão aos tratamentos necessários como: localidade, apoio familiar, baixa escolaridade, incapacidade, entre outros (BUENO *et al*, 2019).

Assim, o presente estudo visa conhecer estratégias para aumentar a adesão ao tratamento de hipertensos e diabéticos na atenção primária. Os resultados alcançados podem contribuir para compreender as dificuldades dos pacientes em seguir o esquema terapêutico e, conseqüentemente contribuir na melhora da adesão dos mesmos no tratamento, tornando este estudo claramente importante.

2 MÉTODO

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura que compõe uma avaliação de textos visando reflexão para estudos futuros. Por meio desta pode-

se analisar, identificar e sintetizar resultados de estudos independentes sobre uma mesma temática. A revisão integrativa propicia suporte para a tomada de decisões e a melhoria da prática clínica, além de indicar a necessidade do conhecimento científico da atualidade (CROSSETTI,2012).

Para o desenvolvimento desta revisão, foram adotadas as seguintes etapas: escolha do tema: identificação do tema e seleção da questão de pesquisa, estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão para seleção das amostras, identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados, categorização, análise e interpretação dos resultados, e apresentação da revisão (MENDES; SILVEIRA e GALVÃO, 2008).

O tema escolhido se refere às estratégias para aumentar a adesão ao tratamento de hipertensos e diabéticos na atenção primária, com base nisso foi elaborado a questão norteadora: Quais as estratégias para aumentar a adesão ao tratamento de hipertensos e diabéticos na atenção primária? A partir disso, buscou-se nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e PubMed. Os descritores utilizados foram: 'atenção primária', " hipertensos e diabéticos" e "cuidado com idosos". Os critérios de inclusão adotados para o presente estudo foram: artigos publicados entre os anos de 2018 a 2023, artigos

que abordassem a adesão ao tratamento da hipertensão e diabetes na atenção primária, disponíveis na íntegra em língua portuguesa. Foram excluídos os que do ano anterior a 2019 e aqueles cujo tema central não tinha relação com a finalidade deste artigo. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, obteve-se uma amostra total de 8 artigos, os quais foram lidos na íntegra (Fig.1).

Figura 1: estratégia para seleção de artigos, Maceió, Alagoas, Brasil,2023.

Os artigos da amostra foram escolhidos por meio da sequência leitura de título, leitura de resumo, leitura do texto integral. Para coleta dos dados relacionados ao estudo, elaborou-se um instrumento abrangendo as seguintes informações: ano, periódico, título do artigo, autor, objetivo. A sistematização das informações foi realizada de forma descritiva e qualitativa com apresentação dos principais resultados na forma de quadro.

3 RESULTADOS

Foram eleitos oito artigos científicos que versavam sobre o título da pesquisa: as estratégias para aumentar a adesão ao tratamento de hipertensos e diabéticos na atenção primária. A seguir é apresentada a relação de artigos selecionados de acordo com seu ano, periódico, título do artigo, autores e objetivo.

A seguir é apresentado a relação dos artigos de acordo com ano, periódico, título do artigo, autor e objetivo.

Quadro 1: quadro de artigos selecionados de acordo com ano, periódico, título do artigo, autor e objetivo.

ANO	PERIÓDICO	TÍTULO DO ARTIGO	AUTOR	OBJETIVO
2018	Texto & Contexto –	Assistência às pessoas com	SANTOS et al.	Aprender como os enfermeiros da

	Enfermagem	diabetes no hiperdia: potencialidades e limites na perspectiva de enfermeiros		Estratégia Saúde da Família percebem as potencialidades e limitações da assistência às pessoas com Diabetes na Atenção Básica do município de Maringá.
2019	Rev. Saúde multidisciplinar	Ações da enfermagem no enfrentamento às doenças crônicas: hipertensão e diabetes	BUENO et al.	O objetivo do presente estudo é descrever as ações da enfermagem que se tem desenvolvido para o controle e monitoramento das doenças crônicas como a hipertensão arterial e diabetes.
2020	Rev.Artigos.com	Prevalência de diabetes mellitus e hipertensão em idosos	RIBEIRO et al.	Discorrer sobre os fatores que causam a maior prevalência de hipertensão e diabetes em idosos.
2021	Ver, Saúde Pública de Mato Grosso	Dificuldades dos pacientes na adesão ao tratamento de Diabetes e hipertensão atendidos na atenção básica	VIEIRA et al..	:O estudo objetiva avaliar as dificuldades enfrentadas na adesão ao tratamento de diabetes mellitus e hipertensão arterial

				sistêmica por pacientes usuários da atenção básica.
2021	Ciência & saúde coletiva	Desafios e possibilidades dos profissionais de saúde no cuidado ao idoso dependente	SILVA et al.	Investiga desafios e possibilidades de profissionais de saúde para a gestão do cuidado de idosos dependentes na Atenção Primária à Saúde.
2021	Revista Ciência & Saúde	Atenção Primária em Saúde no cuidado ao idoso dependente e ao seu cuidador	CECCON et al.	analisar o cuidado dispensado ao idoso dependente e seus cuidadores no âmbito da Atenção Primária à Saúde.
2022	Escola Anna Nery.	Práticas do enfermeiro no monitoramento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis na Atenção Primária à Saúde	DRAEGER et al.	Analisar as práticas do enfermeiro da Atenção Primária à Saúde para o monitoramento das quatro principais Doenças Crônicas Não Transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas) em um município do

				interior do Estado de Santa Catarina.
2022	Cader. Saúde Coletiva	Estratégias para promoção da saúde e seus impactos na qualidade de vida de adultos hipertensos: revisão integrativa	BORGES et al.	O presente estudo objetivou investigar as estratégias desenvolvidas para a promoção da saúde e seus impactos na qualidade de vida de adultos hipertensos.

Fontes Própria da pesquisa,2023

4 DISCUSSÃO

A temática sobre as estratégias para aumentar a adesão ao tratamento de hipertensos e diabéticos na atenção primária, traz uma reflexão acerca dos pacientes que, em sua maioria são de idade avançada, as dificuldades apresentadas por esse público em específico são muitas pois, além da idade e a predisposição às doenças crônicas, não aceitação do diagnóstico, os recursos financeiros, a baixa escolaridade, o convívio familiar e social desequilibrado entre outros fatores, contribuem para a não adesão no tratamento (RIBEIRO. et al, 2020).

De todos esses fatores, um dos considerados com mais importante foi a baixa escolaridade. O analfabetismo dos pacientes ou a falta de letramento impede a compreensão da prescrição. Ainda que o paciente tenha interesse em modificar os hábitos de vida e seguir as orientações da equipe de saúde, se ele não tiver alguém de seu convívio que os oriente e auxilie no cuidado contínuo, não há êxito no tratamento. Outra dificuldade é o descuido e a não ingestão de medicamentos obedecendo aos horários corretos das medicações, impedindo que haja o efeito correto sobre a enfermidade e ocasionando alterações no

controle das doenças, favorecendo a ocorrência de complicações (ALBUQUERQUE *et al*,2016 *apud* VIEIRA *et al*,2021).

O controle eficaz da hipertensão e da diabetes exige uma série de conhecimentos que devem ser transmitidos aos pacientes por toda a equipe de saúde de forma que possa ser compreendida e seguida pelos pacientes. Estas envolvem gerenciamento de medicamentos, mudanças de hábitos de vida e atividade física (CHEHUEN,2019). Entretanto, a falta de letramento, torna esse autocuidado, um verdadeiro desafio para o hipertenso e o diabético.

Por esse motivo é importante o levantamento do percentual de não letrados entre os portadores de hipertensão e diabetes atendidos na atenção primária. Essa é uma informação de extrema importância para garantir a promoção da saúde. No entanto, trata-se de um assunto cuja abordagem é recente no Brasil, sendo escassos os estudos nacionais que versam sobre a influência desse fator no manejo à saúde pelos pacientes. E conseqüentemente, de estratégias para aumentar a adesão dos pacientes ao tratamento dessas doenças crônicas.

A Atenção Primária à Saúde (APS) tem avançado na busca pela melhoria e na resolutividade dos problemas coletivos de saúde. Isto se deve ao seu potencial para identificar riscos à saúde da população, por meio dessa atenção primária é possível realizar a educação e orientação comunitária com cuidado longitudinal, integral, centrado na família (DRAEGER *et al*, 2022).

Na busca por reduzir problemas decorrentes da falta de adesão ao tratamento adequados a Estratégia Saúde da Família (ESF) propõe diversas estratégias, dentre elas, o Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial (HA) e ao DM, criado em 2001,³ que visa o cadastramento de usuários no sistema informatizado disponibilizado pelo DATASUS – HIPERDIA, que investiga os fatores de risco para complicações, monitoramento das taxas glicêmicas e demais comorbidades, além do fornecimento de medicamentos quando necessário.

O sistema visa, portanto, melhorar a qualidade de vida dessa população e reduzir os custos sociais, além de redefinir o perfil epidemiológico da população,

a fim de desencadear estratégias de saúde pública para mudar o quadro atual. (SANTOS et al, 2018)

A adesão ao tratamento das doenças crônicas entende-se pela aceitação, entendimento, e resposta do quadro clínico da doença, fazendo necessário mudança de estilo de vida e hábitos saudáveis. O profissional de enfermagem por sua vez tem uma grande participação no sucesso dessa adesão por meio do acolhimento e acompanhamento rotineiro desses pacientes, não conscientizando, identificando possíveis problemas e assim propondo soluções (VIEIRA *et al*, 2021)

Os pacientes acometidos com tais enfermidades como hipertensão e diabetes necessitam de um acompanhamento regular que não esteja focado apenas no recebimento de medicamentos, mas também na orientação correta e clara, respeitando as suas limitações de entendimento. Fato que por inúmeros motivos, os pacientes deixem de seguir o esquema terapêutico, sendo necessário a busca pelo retorno e continuação do tratamento, nesse contexto o profissional de enfermagem como gestor na atenção básica, torna-se o responsável pela constante manutenção dos vínculos no processo saúde/doença desses pacientes, buscando estratégias multidisciplinar, promovendo educação em saúde envolvendo o paciente em seu tratamento (VIEIRA *et al*, 2021).

As estratégias de acompanhamento, desenvolvimento de ações, a conscientização para a mudança no estilo de vida como prática de atividades físicas e boa alimentação impactam positivamente a qualidade de vida desses indivíduos que necessitam aderir ao tratamento por toda a vida (BORGES *et al*, 2022).

6 CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo evidenciam um alto índice de hipertensão e diabetes com predominância em idosos. As dificuldades apresentadas para a não adesão ao tratamento terapêutico são diversas e vão desde a não aceitação do diagnóstico à dificuldades por analfabetismo e letramento, situação econômica, social e familiar.

Nesse contexto as estratégias para o aumento na adesão ao tratamento das doenças crônicas apresentadas começam pelo acolhimento e continua com instruções claras e de acordo com a necessidade do paciente, acompanhamento regular e educação em saúde que envolvem ações como palestras, desenvolvimento de atividades voltadas a mudança de hábitos saudáveis tanto na alimentação quanto física.

Esta pesquisa limita-se por se restringir apenas aos artigos disponíveis em bases, das quais não dispõe de muito acervo atual de tema em questão.

REFERÊNCIAS

BORGES, Fernanda Moura et al. Estratégias para promoção da saúde e seus impactos na qualidade de vida de adultos hipertensos: revisão integrativa. Cadernos Saúde Coletiva, 2022. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/cadsc/a/M5JfVQNB64gjys8R44DF35H/?lang=pt#>. Acesso em 10 de Jun. 2023

BUENO, MARYSSOL CRISTINE GOMES; SILVEIRA, MURILO BARROS; REZENDE, HÂNSTTER HÁLLISON ALVES. Ações da enfermagem no enfrentamento às doenças crônicas: hipertensão e diabetes. REVISTA SAÚDE MULTIDISCIPLINAR, v. 6, n. 2, 2019. Disponível em: [04-AÇÕES-DA-ENFERMAGEM-NO-ENFRENTAMENTO-ÀS-DOENÇAS-CRÔNICAS-HIPERTENSÃO-E-DIABETES.pdf \(fampfaculdade.com.br\)](#). Acesso em 08 Jun 2023

CECCON, Roger Flores et al. Atenção Primária em Saúde no cuidado ao idoso dependente e ao seu cuidador. Ciência & Saúde Coletiva, v. 26, p. 99-108, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/Jh377DRYXCQwKQnTVjxvVPp/?lang=pt>. Acesso em 07 Jun 2023

DRAEGER, Viviana Mariá et al. Práticas do enfermeiro no monitoramento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis na Atenção Primária à Saúde. Escola Anna Nery, v. 26, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/jWV9kWLz73rpB48MwqVSDzd/?lang=pt>. Acesso em 07 Jun 2023

MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Integrative literature review: a research method to incorporate evidence in health care and nursing. *Texto & Contexto-Enfermagem*, v. 17, p. 758-764, 2008. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/tce/a/XzFkq6tjWs4wHNqNjKJLkXQ/?format=pdf&lang=pt>

SILVA, Raimunda Magalhães da et al. Desafios e possibilidades dos profissionais de saúde no cuidado ao idoso dependente. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 26, p. 89-98, 2021. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csc/a/FLfprHw5C8ZvH365RbqnNPS/?lang=pt>. Acesso em 08 Jun 2023

SANTOS, SILVA, MARCON. Assistência às pessoas com diabetes no hiperdia. *Texto contexto enferm*, 2018;27(1):e2630014. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/tce/a/gT4mFsZGMcPNTSvywD7rNBq/?format=pdf>. Acesso em: 13 abr 2023

RIBEIRO, Diego Rislei et al. Prevalência de diabetes mellitus e hipertensão em idosos. *Revista Artigos. Com*, v. 14, p. e2132-e2132, 2020. Acesso em: [Vista do PREVALÊNCIA DE DIABETES MELLITUS E HIPERTENSÃO EM IDOSOS \(acervomais.com.br\)](#). Acesso em 08 Jun 2023

CHEHUEN, José Antonio et al. Letramento funcional em saúde nos portadores de doenças cardiovasculares crônicas. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 24, p. 1121-1132, 2019.

VIEIRA, Carla Géssica Alves et al. DIFICULDADES DOS PACIENTES NA ADESÃO AO TRATAMENTO DE DIABETES E HIPERTENSÃO ATENDIDOS NA ATENÇÃO BÁSICA.. acesso em 11 de Jun 2023. Disponível em: [DIFICULDADES-DOS-PACIENTES-NA-ADESAO-AO-TRATAMENTO-DE-DIABETES-E-HIPERTENSAO-ATENDIDOS-NA-ATENCAO-BASICA.pdf \(researchgate.net\)](#). acesso em 11 de Jun 2023.

^{1,2}Graduandas do Curso de Enfermagem da Faculdade Centro Universitário Cesmac; e-mail dominick.isabelly@hotmail.com, mdudamslima@gmail.com

³prof. Mestre do Curso de Enfermagem da Faculdade Centro Universitário Cesmac; Josemir_almeida@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil